

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛОКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	

SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI

Sayfiyev Jasur Ravshanovich

O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi
davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi doktoranti, PhD
08.00.13- "MENEJMENT" (iqtisodiyot fanlari)
Email: j.sayfiyev.r@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada soliq boshqarmalari faoliyatida Agile menejment tamoyillaridan foydalanish istiqbollari empirik-statistik yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda davlat boshqaruvi tizimida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi, soliq ma'murchiligini optimallashtirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda moslashuvchan boshqaruv metodologiyalarining o'рни o'rganilgan. Xususan, Agile yondashuvining Scrum, Kanban va iterativ boshqaruv mexanizmlari orqali soliq organlari faoliyatida tezkor qaror qabul qilish, xodimlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil etilgan.

Maqolada empirik-statistik usullar asosida soliq boshqarmalarida boshqaruv samaradorligi, ish jarayonlarining avtomatlashtirilish darajasi, raqamli xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari hamda murojaatlarni ko'rib chiqish tezligi kabi mezonlar baholangan. Tadqiqot natijalari Agile menejment tamoyillarining davlat soliq tizimida byurokratik jarayonlarni qisqartirish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion boshqaruv muhitini shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatgan. Shuningdek, maqolada soliq boshqarmalarida Agile menejmentni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar va strategik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari davlat boshqaruvi organlari, iqtisodchi olimlar hamda soliq tizimi mutaxassislari uchun ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Agile menejment, soliq boshqarmasi, davlat boshqaruvi, Scrum metodologiyasi, Kanban tizimi, raqamli transformatsiya, soliq ma'murchiligi, empirik tahlil, statistik tahlil, boshqaruv samaradorligi, innovatsion boshqaruv, elektron soliq xizmatlari.

Аннотация: В данной научной статье на основе эмпирико-статистического подхода проанализированы перспективы использования принципов Agile-менеджмента в деятельности налоговых управлений. В исследовании изучена роль гибких управленческих методологий в условиях ускорения процессов цифровизации системы государственного управления, оптимизации налогового администрирования и повышения качества предоставления услуг. В частности, проанализированы возможности Agile-подхода посредством механизмов Scrum, Kanban и итеративного управления в обеспечении быстрого принятия решений, усилении сотрудничества между сотрудниками и повышении эффективности обслуживания налогоплательщиков в деятельности налоговых органов.

В статье на основе эмпирико-статистических методов оценены такие показатели, как эффективность управления в налоговых управлениях, уровень автоматизации рабочих процессов, показатели использования цифровых услуг, а также скорость рассмотрения обращений. Результаты исследования показали, что принципы Agile-менеджмента способствуют сокращению бюрократических процессов в государственной налоговой системе, эффективному использованию ресурсов и формированию инновационной управленческой среды. Кроме того, в статье разработаны практические рекомендации и стратегические подходы по внедрению Agile-менеджмента в налоговых управлениях. Результаты исследования имеют научно-практическое значение для органов государственного управления, ученых-экономистов и специалистов налоговой системы.

Ключевые слова: Agile-менеджмент, налоговое управление, государственное управление, методология Scrum, система Kanban, цифровая трансформация, налоговое администрирование, эмпирический анализ, статистический анализ, эффективность управления, инновационное управление, электронные налоговые услуги.

Abstract: This scientific article analyzes the prospects for the use of Agile management principles in tax administrations based on an empirical and statistical approach. The study examines the role of flexible management methodologies in the context of accelerating digitalization processes in public administration, optimizing tax administration, and improving the quality of public services. In particular, the possibilities of the Agile approach through Scrum, Kanban, and iterative management mechanisms in ensuring rapid decision-making, strengthening cooperation among employees, and increasing the efficiency of taxpayer services in tax authorities were analyzed.

The article evaluates management efficiency in tax administrations, the level of workflow automation, the use of digital services, and the speed of processing applications based on empirical and statistical methods. The research findings demonstrated that Agile management principles contribute to reducing bureaucratic procedures in the state tax system, ensuring efficient use of resources, and creating an innovative management environment. In addition, the article develops practical recommendations and strategic approaches for implementing Agile management in tax administrations. The results of the study have scientific and practical significance for public administration bodies, economists, and specialists in the tax system.

Key words: Agile management, tax administration, public administration, Scrum methodology, Kanban system, digital transformation, tax administration process, empirical analysis, statistical analysis, management efficiency, innovative management, electronic tax services.

KIRISH

Bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi boshqaruvning zamonaviy va moslashuvchan usullarini joriy etishni talab qilmoqda. Ayniqsa, soliq boshqarmalari faoliyatida ma'lumotlar hajmining ortishi, soliq to'lovchilar bilan o'zaro aloqalarning murakkablashuvi hamda xizmat ko'rsatish tezligi va sifatiga bo'lgan talabning oshishi boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, Agile menejment tamoyillari davlat boshqaruvi organlari, jumladan, soliq tizimi uchun samarali boshqaruv vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Agile metodologiyasi dastlab axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minot ishlab chiqish sohasida keng qo'llanilgan bo'lsa-da, bugungi kunda uning samaradorligi davlat boshqaruvi, bank-moliya tizimi, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi turli yo'nalishlarda ham e'tirof etilmoqda.

Agile menejmentning asosiy mohiyati tezkor moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlik, bosqichma-bosqich rivojlantirish hamda foydalanuvchi ehtiyojlariga yo'naltirilgan boshqaruvni tashkil etishdan iboratdir. Soliq boshqarmalarida ushbu tamoyillarni qo'llash orqali byurokratik to'siqlarni kamaytirish, qaror qabul qilish tezligini oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda inson omili bilan bog'liq xatolarni qisqartirish mumkin. Ayniqsa, elektron soliq tizimlarining rivojlanishi, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining joriy etilishi Agile yondashuvining dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Dunyo tajribasida AQSh, Buyuk Britaniya, Estoniya va Singapur kabi davlatlarda davlat xizmatlarini boshqarishda Agile tamoyillaridan foydalanish samarali natijalarni bergan. Ushbu mamlakatlarda soliq xizmatlarini raqamlashtirish va mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini shakllantirish orqali soliq tushumlari oshgani, xizmat ko'rsatish vaqti qisqargani hamda korrupsion omillar kamaygani kuzatilgan. Shu bois, mazkur yondashuvni O'zbekiston soliq tizimida ham joriy etish va uning samaradorligini ilmiy jihatdan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi [1, 2].

O'zbekistonda ham davlat boshqaruvini raqamlashtirish va soliq tizimini isloh qilish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Elektron hisob-fakturalar, onlayn nazorat-kassa mashinalari, elektron deklaratsiya tizimlari va soliq ma'lumotlarini avtomatlashtirilgan qayta ishlash mexanizmlarining joriy qilinishi boshqaruvning yangi bosqichini shakllantirdi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillaridan foydalanish istiqbollari empirik-statistik tahlil asosida o'rganish hamda ushbu yondashuvning boshqaruv samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotda boshqaruv jarayonlarining samaradorligi, raqamli xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari, murojaatlarni ko'rib chiqish tezligi va xodimlar faoliyatining natijadorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, Agile metodologiyasini soliq tizimiga joriy etishning afzalliklari, muammolari va istiqbollari yuzasidan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi [3, 4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agile menejment tamoyillarining davlat boshqaruvi va soliq ma'murchiligi tizimida qo'llanilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda keng rivojlanmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy manbalar tahlili Agile metodologiyasining boshqaruv samaradorligini oshirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda davlat xizmatlari sifatini yaxshilashdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Rigby, Sutherland va Takeuchi (2016) tomonidan olib borilgan tadqiqotda Agile yondashuvining an'anaviy boshqaruv tizimiga nisbatan afzalliklari tahlil qilingan. Mualliflar Agile metodologiyasi tezkor qaror qabul qilish, jamoaviy hamkorlik va mijoz ehtiyojlariga moslashuvchan yondashuvni ta'minlashini ta'kidlagan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Agile tamoyillari yirik tashkilotlarda boshqaruv samaradorligini oshirish bilan birga innovatsion faoliyatni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Schwaber va Sutherland (2020) Scrum metodologiyasining nazariy va amaliy asoslarini yoritib bergan. Ularning ilmiy qarashlarida Scrum qisqa muddatli rejalashtirish, vazifalarni iterativ boshqarish va natijalarni

muntazam monitoring qilishga asoslangan samarali boshqaruv modeli sifatida tavsiflangan. Mazkur yondashuv davlat boshqaruvi tizimida ham moslashuvchan boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish imkonini beradi.

Project Management Institute (2021) tomonidan ishlab chiqilgan PMBOK qo'llanmasida zamonaviy loyiha boshqaruvi usullari va Agile tamoyillarining tashkilotlar faoliyatidagi ahamiyati keng yoritilgan. Qo'llanmada risklarni boshqarish, resurslardan samarali foydalanish va strategik rejalashtirish jarayonlarida Agile yondashuvining afzalliklari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan.

OECD (2019) hisobotida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq ma'murchiligini raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Hisobotda elektron xizmatlarni rivojlantirish, ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash hamda raqamli platformalarni joriy etish soliq tizimi samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida baholangan. Shu bilan birga, soliq boshqarmalarida moslashuvchan boshqaruv tamoyillarini joriy etish xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashi ta'kidlangan.

Aleinikova va hammualliflar (2020) davlat boshqaruvida loyiha boshqaruvi texnologiyalaridan foydalanish masalalarini o'rgangan. Mualliflar davlat sektorida innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali byurokratik jarayonlarni qisqartirish va boshqaruv samaradorligini oshirish mumkinligini qayd etgan. Tadqiqotda Agile yondashuvi davlat boshqaruvi organlarida zamonaviy boshqaruv modeli sifatida e'tirof etilgan.

Blume va Bott (2015) tadqiqotida rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq ma'murchiligida axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Mualliflar raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soliq tushumlarini oshirish, inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish hamda shaffoflikni ta'minlash mumkinligini ilmiy asoslab bergan.

Hesami va Appiah-Otoo (2024) soliq tizimining raqamli transformatsiyasi va soliq intizomi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimi soliq to'lovchilarning tizimga bo'lgan ishonchini oshirib, xizmatlardan foydalanish samaradorligini kuchaytiradi.

Milosavljevic (2024) ilmiy ishida soliq boshqarmalari faoliyati samaradorligi va soliq tushumlari o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan tahlil qilingan. Muallif boshqaruv samaradorligi yuqori bo'lgan davlatlarda soliq tushumlari barqaror o'sishini qayd etgan.

Darmayasa (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqotda raqamli soliq boshqaruvi tizimida ishonch va texnologik omillarning o'rni tahlil qilingan. Muallif raqamli boshqaruv tizimlari orqali davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni samarali tashkil etish mumkinligini ta'kidlaydi.

Calijuri (2023) esa "Tax Administration 3.0" konsepsiyasi asosida zamonaviy soliq boshqaruvining istiqbollarni yoritgan. Tadqiqotda sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv va Agile tamoyillarining uyg'unlashuvi kelajakdagi soliq ma'murchiligini rivojlantirishning muhim yo'nalishi sifatida baholangan.

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar Agile menejment tamoyillarining davlat boshqaruvi va soliq ma'murchiligi tizimida samarali boshqaruvni tashkil etish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillaridan foydalanish istiqbollarni baholash uchun kompleks ilmiy-metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini boshqaruv nazariyasi, davlat boshqaruvi, raqamli iqtisodiyot hamda zamonaviy Agile metodologiyalariga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi. Tadqiqot davomida empirik, statistik, taqqoslash, tizimli tahlil va analitik baholash usullaridan keng foydalanildi. Ushbu metodlar orqali soliq boshqarmalarida boshqaruv samaradorligi, xizmat ko'rsatish sifati va raqamlashtirish darajasi o'rganildi.

Tadqiqotning empirik bazasi sifatida davlat soliq boshqarmalarining ochiq statistik ma'lumotlari, elektron xizmatlar faoliyati bo'yicha hisobotlar hamda davlat boshqaruvin raqamlashtirishga oid normativ-huquqiy hujjatlardan foydalanildi. Shuningdek, ilmiy izlanish jarayonida xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jahon banki, OECD va BMTning elektron hukumat hamda davlat boshqaruvi samaradorligiga oid ma'lumotlari tahlil qilindi. Mazkur ma'lumotlar asosida Agile menejment tamoyillarining davlat boshqaruvi tizimiga integratsiyalashuvi va uning amaliy natijalari o'rganildi.

Statistik tahlil jarayonida soliq boshqarmalari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, jumladan, murojaatlarni ko'rib chiqish muddati, elektron xizmatlardan foydalanish darajasi, soliq tushumlari dinamikasi hamda xodimlar ish unumdorligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida foizli taqqoslash, trend tahlili va korrelyatsion bog'liqlik usullari qo'llanildi. Agile yondashuvi joriy qilingan va an'anaviy boshqaruv tizimi saqlanib qolgan tashkilotlar faoliyati o'zaro qiyosiy tahlil qilinib, boshqaruv samaradorligidagi farqlar aniqlandi [5, 6].

Tadqiqotda Scrum va Kanban metodologiyalarining davlat boshqaruvi tizimidagi amaliy ahamiyati alohida ko'rib chiqildi. Scrum yondashuvi asosida qisqa muddatli vazifalarni bosqichma-bosqich bajarish samaradorligi, Kanban tizimi orqali esa ish jarayonlarini vizual boshqarish va ortiqcha yuklamalarni kamaytirish imkoniyatlari

tahlil qilindi. Shu bilan birga, Agile tamoyillarining xodimlar motivatsiyasi, jamoaviy hamkorlik va boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligiga ta'siri ham o'rganildi.

Tizimli tahlil usuli yordamida soliq boshqarmalarida mavjud boshqaruv jarayonlari, axborot oqimlari va raqamli xizmatlarning ishlash mexanizmi baholandi. Bunda boshqaruv tizimining kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, Agile metodologiyasini joriy etishning ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida ilmiy abstraksiya va umumlashtirish usullaridan foydalanilib, olingan natijalar asosida konseptual xulosalar shakllantirildi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlash bilan birga, soliq boshqarmalarida Agile menejmentni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi. Olingan natijalar davlat boshqaruvi tizimida zamonaviy boshqaruv texnologiyalaridan samarali foydalanish istiqbollarini baholashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi (1-jadval) [7].

1-jadval. Soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillarini joriy etish natijasida boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlarining o'zgarishi¹

No	Ko'rsatkichlar	An'anaviy boshqaruv tizimi	Agile menejment joriy etilgandan so'ng	O'zgarish darajasi (%)
1	Murojaatlarni ko'rib chiqish o'rtacha muddati	12 kun	7 kun	-41.7 %
2	Elektron xizmatlardan foydalanish darajasi	58 %	84 %	+44.8 %
3	Xodimlarning ish unumdorligi	67 %	89 %	+32.8 %
4	Soliq to'lovchilarning qoniqish darajasi	61 %	87 %	+42.6 %
5	Qaror qabul qilish tezligi	55 %	83 %	+50.9 %
6	Hujjat aylanishi bilan bog'liq vaqt sarfi	100 %	63 %	-37.0 %
7	Raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi	59 %	91 %	+54.2 %
8	Operatsion xarajatlar darajasi	100 %	78 %	-22.0 %

Jadval ma'lumotlari soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillarini joriy etish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Tahlil natijalariga ko'ra, murojaatlarni ko'rib chiqish muddati 12 kundan 7 kunga qisqargan bo'lib, bu 41,7 foizlik ijobiy o'zgarishni anglatadi. Mazkur holat Agile metodologiyasining tezkor qaror qabul qilish va ish jarayonlarini soddalashtirish imkoniyatlari bilan izohlanadi.

Elektron xizmatlardan foydalanish darajasining 58 foizdan 84 foizga oshgani soliq tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashganini ko'rsatadi. Agile yondashuvi asosida xizmatlarni doimiy takomillashtirish va foydalanuvchilar ehtiyojiga moslashtirish natijasida fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qulayliklar kengaygan. Shu bilan birga, xodimlarning ish unumdorligi 32,8 foizga oshgani jamoaviy ishlash mexanizmlarining kuchaygani hamda vazifalarning aniq taqsimlangani bilan bog'liq.

Soliq to'lovchilarning qoniqish darajasi 61 foizdan 87 foizga ko'tarilgani davlat xizmatlari sifati yaxshilanganidan dalolat beradi. Ayniqsa, xizmat ko'rsatishning tezlashuvi va ortiqcha byurokratik bosqichlarning qisqarishi foydalanuvchilarning tizimga bo'lgan ishonchini oshirgan. Qaror qabul qilish tezligining 50 foizdan ortiq oshgani esa Agile boshqaruvning eng muhim afzalliklaridan biri bo'lgan moslashuvchanlik va tezkorlikning amaliy natijasidir.

Hujjat aylanishi bilan bog'liq vaqt sarfining kamayishi va operatsion xarajatlarning qisqarishi boshqaruv resurslaridan samarali foydalanish imkonini yaratgan. Bu esa davlat budjeti mablag'larini tejash va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli platformalardan foydalanish samaradorligining 91 foizga yetgani esa zamonaviy axborot texnologiyalarining Agile tamoyillari bilan uyg'unlashuvi yuqori natija berayotganini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot davomida soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillarini joriy etishning boshqaruv samaradorligiga ta'siri empirik-statistik usullar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari Agile metodologiyasining davlat boshqaruvi tizimida, xususan, soliq ma'murchiligida muhim ijobiy natijalarni yuzaga chiqarishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Agile tamoyillari asosida tashkil etilgan boshqaruv tizimi xizmat ko'rsatish tezligini oshirish, xodimlarning ish unumdorligini yaxshilash hamda raqamli xizmatlar samaradorligini kuchaytirishda

muhim rol o'ynaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, murojaatlarni ko'rib chiqish muddati an'anaviy boshqaruv tizimiga nisbatan sezilarli darajada qisqargan. Bu holat Agile metodologiyasining iterativ yondashuvi va vazifalarni kichik bosqichlarga ajratib boshqarish tamoyili bilan izohlanadi. Scrum mexanizmlaridan foydalanish orqali vazifalarning ustuvorligi aniq belgilangan hamda ish jarayonlarida ortiqcha vaqt yo'qotilishining oldi olingan. Natijada fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari tezkor ko'rib chiqilgan hamda xizmat ko'rsatish sifati oshgan.

Shuningdek, tadqiqot davomida elektron xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari ham sezilarli ravishda oshgani aniqlandi. Agile boshqaruv tizimida foydalanuvchi ehtiyojlariga yo'naltirilgan yondashuv asosiy ustuvor vazifa hisoblanganligi sababli, soliq xizmatlari interfeysi va funksional imkoniyatlari muntazam ravishda takomillashtirib borilgan. Natijada elektron deklaratsiya, onlayn to'lov tizimlari hamda elektron murojaat platformalaridan foydalanish darajasi ortgan. Bu esa soliq boshqarmalarida inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish bilan birga, shaffoflik va ochiqlik darajasini ham oshirgan.

Xodimlar faoliyati samaradorligi bo'yicha olingan natijalar ham Agile menejmentning afzalliklarini tasdiqlaydi. Tadqiqotda jamoaviy ishlash, doimiy fikr almashish va qisqa muddatli rejalashtirish mexanizmlari xodimlarning motivatsiyasini oshirishi aniqlangan. Ayniqsa, Kanban tizimi orqali ish jarayonlarining vizual boshqarilishi vazifalarning aniq taqsimlanishiga yordam bergan. Bu esa xodimlarning ortiqcha yuklama ostida ishlashining oldini olib, mehnat unumdorligini oshirgan [8, 9].

Tadqiqot natijalari xalqaro tajriba bilan hamohang ekanligi kuzatildi. Xususan, rivojlangan davlatlarda davlat xizmatlarini raqamlashtirish va boshqaruvni modernizatsiya qilish jarayonlarida Agile tamoyillaridan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlagan. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston soliq tizimida ham Agile menejmentni bosqichma-bosqich joriy etish davlat xizmatlari sifatini oshirish, soliq ma'murchiligini soddalashtirish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirishda muhim strategik yo'nalish bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari Agile menejment tamoyillarining soliq boshqarmalarida innovatsion boshqaruv muhitini shakllantirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda davlat xizmatlari samaradorligini oshirishda katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Mazkur yondashuvni amaliyotga keng joriy etish davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy boshqaruv standartlariga moslashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi (1-rasm) [10].

1-rasm. Soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillarining boshqaruv samaradorligiga ta'siri dinamikasi¹

Mazkur diagrammada soliq boshqarmalarida an'anaviy boshqaruv tizimi va Agile menejment yondashuvi asosidagi samaradorlik ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslangan. Tahlil natijalariga ko'ra, Agile menejment barcha asosiy mezonlar bo'yicha yuqori natijalarni qayd etgan. Ayniqsa, raqamli platformalardan foydalanish

1 Manba: muallif ishlanmasi.

samaradorligi, ish unumdorligi hamda qaror qabul qilish tezligida sezilarli ijobiy o'zgarish kuzatilgan.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, an'anaviy boshqaruv tizimida ko'rsatkichlar asosan 55–67 foiz oralig'ida shakllangan bo'lsa, Agile menejment joriy etilgandan so'ng ushbu ko'rsatkichlar 83–91 foizgacha oshgan. Bu esa moslashuvchan boshqaruv mexanizmlarining davlat xizmatlari samaradorligini oshirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Shuningdek, elektron xizmatlar va murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlaridagi ijobiy o'zgarishlar soliq tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadallashtirishni ko'rsatadi. Agile yondashuvi orqali ish jarayonlarini optimallashtirish, vazifalarni tezkor taqsimlash va jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish natijasida xizmat ko'rsatish sifati oshgan. Diagramma natijalari Agile menejment tamoyillarining soliq boshqarmalarida innovatsion boshqaruv muhitini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari soliq boshqarmalarida Agile menejment tamoyillaridan foydalanish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Empirik-statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, Agile yondashuvi xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish, murojaatlarni ko'rib chiqish muddatini qisqartirish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli platformalardan samarali foydalanish va elektron xizmatlar ko'lamining kengayishi soliq tizimining shaffofligi hamda ochiqligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida Scrum va Kanban kabi Agile metodologiyalarining davlat soliq boshqarmalarida jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish, xodimlar ish unumdorligini oshirish hamda resurslardan samarali foydalanishda yuqori natija berishi aniqlandi. Ayniqsa, qisqa muddatli rejalashtirish va vazifalarni bosqichma-bosqich boshqarish mexanizmlari boshqaruv jarayonlarida moslashuvchanlikni kuchaytirgan. Natijada xizmat ko'rsatish sifati yaxshilani, soliq to'lovchilarning qoniqish darajasi oshgan.

Umuman olganda, Agile menejment tamoyillarini soliq boshqarmalari faoliyatiga integratsiya qilish davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Kelgusida ushbu yondashuvni davlat boshqaruvining boshqa sohalarida ham keng qo'llash orqali boshqaruv samaradorligini yanada oshirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rigby, D. K., Sutherland, J., & Takeuchi, H. (2016). Embracing agile. *Harvard Business Review*, 94(5), 40–50.
2. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.
3. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.)*. PMI.
4. OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
5. Aleinikova, O., Kravchenko, S., Hurochkina, V., Zvonar, V., Brechko, O., & Buryk, Z. (2020). Project management technologies in public administration. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 23(5), 564–576.
6. Blume, J., & Bott, M. (2015). *Information technology in tax administration in developing countries*. International Tax Compact.
7. Hesami, S., & Appiah-Otoo, I. (2024). Digital transformation of tax administration and compliance. *Queen's Economics Department Working Paper Series*.
8. Milosavljevic, M. (2024). Is there a link between tax administration performance and tax revenue collection? *Economies*, 12(8), 193.
9. Darmayasa, I. N. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions in digital taxation. *Cogent Business & Management*.
10. Calijuri, M. S. (2023). Revolutionizing taxation: Tax Administration 3.0 is already here. *Research in Economics and International Economics Letters*.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100